

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI
QURILISH VAZIRLIGI

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI
OLIIY TA'LIM, FAN VA INNOVATSIYALAR
VAZIRLIGI

UZAVTOYUL.UZ
AVTOMOBIL YO'LLARI QO'MITASI

TERMIZ DAVLAT MUHANDSILIK VA AGROTEXNOLOGIYALAR UNIVERSITETI

«MUHANDISLIK SOHASIDAGI MUOMMOLAR VA
ULARNING YECHIMLARI»

MAVZUSIDAGI RESPUBLIKA ILMIIY-TEXNIK
ANJUMAN MATERIALLARI TO'PLAMI

TERMIZ 2026

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA’LIM, FAN VA
INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI**

**TERMIZ DAVLAT MUHANDISLIK VA AGROTEXNOLOGIYALAR
UNIVERSITETI**

**MUHANDISLIK SOHASIDAGI MUAMMOLAR VA ULARNING
YECHIMLARI**

Respublika ilmiy-texnik anjumani

**ПРОБЛЕМЫ В ОБЛАСТИ ИНЖЕНЕРИИ И ПУТИ ИХ
РЕШЕНИЯ**

Республиканская научно-техническая конференция

PROBLEMS IN ENGINEERING AND THEIR SOLUTIONS

Republican scientific and technical conference,

27-mart

TERMIZ 2026

O‘zbekiston Respublikasi Oliy ta’lim, fan va innovatsiyalar vazirining 2026-yil 16-yanvardagi 11-son buyrug‘i ijrosini ta’minlash maqsadida ushbu anjuman Oliy ta’lim muassasalari va ilmiy-tadqiqot institutlarida faoliyat ko‘rsatayotgan professor-o‘qituvchi va talabalarning ilmiy tadqiqot ishlarining natijalari e’lon qilingan.

Mas’ul muharrir:

R.To‘rayev Termiz davlat muhandislik va agrotexnologiyalar universiteti rektori, tashkiliy qo‘mita raisi

Tahrir hay’ati:

M.Urozov Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo‘yicha prorektor, tashkiliy qo‘mita rais o‘rinbosari

A.Kodirov Ilmiy-tadqiqotlar, innovatsiyalar va ilmiy-pedagogik kadrlar tayyorlash bo‘limi boshlig‘i, tashkiliy qo‘mita kotibi

A.Butayarov Qurilish va irrigatsiya fakulteti dekani, a’zo

R.Xudoykulov Bino va inshootlar qurilishi kafedrası mudiri, a’zo

U.Eshquvvatov Yo‘l muhandisligi kafedrası mudiri, a’zo

Sh.Turayev. Bino va inshootlar qurilishi kafedrası v.v.b. dots., t.f.n., mas’ul

E.Abilov Bino va inshootlar qurilishi kafedrası v.v.b. dots., PhD, mas’ul

S.Tilakov Magistratura bo‘limi boshlig‘i v.v.b. dots., PhD, mas’ul

M.Abdiraxmonova Bino va inshootlar qurilishi kafedrası assistenti, PhD, mas’ul

S. Jurayev Bino va inshootlar qurilishi kafedrası assistenti, mas’ul

A. Ro‘ziboboyev Bino va inshootlar qurilishi kafedrası assistenti, mas’ul

B. Nazarov Bino va inshootlar qurilishi kafedrası assistenti, mas’ul

S. Jumayeva Bino va inshootlar qurilishi kafedrası assistenti, mas’ul

Konstruktiv jihatdan majmuada pishgan va xom g'ishtdan foydalanilgan bo'lib, bu hududning keskin kontinental iqlimiga mos arxitekturaviy yechim hisoblanadi [5]. Hujralar gumbazsimon yopmalar bilan qoplangan bo'lib, bu esa an'anaviy sharq me'morchiligi uslubiga xosdir.

XVIII–XIX asrlarda majmua qayta qurilib, ayrim qismlari rekonstruksiya qilingan. Tarix davomida ekologik omillar ta'sirida bir necha bor zarar ko'rgan bo'lsa-da, XX asrning 90-yillarida qayta tiklanib, zamonaviy foydalanishga moslashtirilgan [6].

Muhokama. Olingan natijalar Norinjon bobo majmuasining ziyorat turizmi tizimida muhim o'rin tutishini ko'rsatadi. Majmuaning arxitekturaviy tuzilishi markaziy yadro va unga tutash funksional zonalardan tashkil topgan bo'lib, bu ziyoratchilar oqimini samarali boshqarish imkonini beradi.

Ziyoratgohning markaziy joylashuvi va unga olib boruvchi yo'laklar ziyorat jarayonining ketma-ketligini ta'minlaydi. Bu esa majmuaning nafaqat diniy, balki turistik obyekt sifatida ham samarali faoliyat yuritishini ta'minlaydi.

Shuningdek, majmuaning tarixiy qatlamlari uning uzoq muddat davomida faol ziyorat markazi bo'lib kelganini ko'rsatadi. Bu esa uni hududiy turistik marshrutlarga integratsiya qilish uchun muhim asos bo'lib xizmat qiladi [2], [7].

Xulosa. Shunday qilib. Norinjon bobo majmuasi Qoraqalpog'istonda ziyorat turizmini rivojlantirishda muhim tarixiy-arxitekturaviy obyekt hisoblanadi. Uning rejalashtirish tuzilishi, markaziy ziyoratgoh va unga tutash hujralardan iborat kompozitsiyasi ziyoratchilar harakatini tartibga solishga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati.

1. Xo'jayev A. O'zbekiston xalq me'morchiligi tarixi. — Toshkent, 2015.
2. Qodirov S. Hududiy turizm rivojlanishining geografik asoslari. — Toshkent, 2019.
3. Berdimuratov E. Ellikqala arxeologik yodgorliklari tarixi. — Nukus, 2020.
4. Xojaniyazov G'. Qadimgi Xorazm qal'alari. — Nukus, 2010.

QORAQALPOG'ISTONDA TURISTIK MARKAZLARNING PAYDO BO'LISH OMILLARI VA RIVOJLANISH BOSQICHLARI

Yuldashev Sherzad Baxram

Berdaq nomidagi Qoraqalpoq davlat universiteti

Annotatsiya. Mazkur maqolada Qoraqalpog'iston Respublikasida turistik markazlarning shakllanishiga ta'sir etuvchi tabiiy, tarixiy-madaniy va ijtimoiy-

iqtisodiy omillar tahlil qilinadi. Shuningdek, hudud turizmining rivojlanish bosqichlari va zamonaviy istiqbollari aniqlanadi.

Kalit soʻzlar: turizm, turistik markaz, Qoraqalpogʻiston, tarixiy meros, ekoturizm.

Kirish. Soʻnggi yillarda turizm sohasi jahon iqtisodiyotining eng tez rivojlanayotgan tarmoqlaridan biri sifatida shakllanib, koʻplab davlatlarda iqtisodiy oʻsishning muhim omiliga aylanmoqda. Oʻzbekiston Respublikasida ham turizmni rivojlantirish davlat siyosatining ustuvor yoʻnalishlaridan biri sifatida eʼtirof etilgan [1]. Ayniqsa, Qoraqalpogʻiston Respublikasi oʻzining noyob tabiiy-geografik sharoiti, boy tarixiy-madaniy merosi va arxeologik yodgorliklari bilan turizmni rivojlantirish uchun katta salohiyatga ega hudud hisoblanadi [2]. Hududda Ellikqalʼa, Moynaq va Nukus kabi turistik markazlarning shakllanishi ushbu salohiyatning amaliy ifodasi sifatida namoyon boʻlmoqda.

Mazkur tadqiqotning maqsadi Qoraqalpogʻiston Respublikasida turistik markazlarning paydo boʻlishiga taʼsir etuvchi omillarni aniqlash, ularning rivojlanish bosqichlarini tahlil qilish hamda hududning turistik salohiyatini baholashdan iborat.

Tadqiqot metodologiyasi. Tadqiqot jarayonida tarixiy-tahliliy, taqqoslama va statistik metodlardan foydalanildi. Tarixiy-tahliliy metod orqali hududdagi turistik obyektlarning shakllanish jarayonlari oʻrganildi [3]. Statistik maʼlumotlar Oʻzbekiston Respublikasi turizm sohasiga oid rasmiy hisobotlar asosida tahlil qilindi [6]. Shu bilan birga, kuzatish metodi yordamida Ellikqala, Moynaq, Nukus va Shumanay hududlaridagi turistik markazlar joyida oʻrganildi. Bu yondashuv hududning tabiiy, tarixiy va infratuzilmaviy imkoniyatlarini kompleks baholash imkonini berdi.

Tadqiqot natijalari. Tadqiqot natijalari shuni koʻrsatadiki, Qoraqalpogʻistonda turizmning shakllanishi va rivojlanishiga tabiiy-geografik, tarixiy-madaniy, ijtimoiy-iqtisodiy hamda ekologik omillar hal qiluvchi taʼsir koʻrsatgan.

Tabiiy omillar — hudud Aral dengizi, Amudaryo, Ustyurt platosi, Sudochye koʻli kabi tabiiy obyektlarga ega boʻlib, ular ekoturizm uchun katta salohiyat yaratadi [2]. Aral dengizining ekologik holati esa “ekoturizm” va “ekspeditsion turizm” yoʻnalishlarining shakllanishiga sabab boʻldi [5].

Tarixiy-madaniy omillar — Qoraqalpogʻiston qadimiy Xorazm sivilizatsiyasining markazlaridan biri boʻlib, Ellikqala, Topraqqala, Ayazqala, Gaurqala kabi yodgorliklar bunga yaqqol misol boʻla oladi [3]. Nukusdagi I.V. Savitskiy nomidagi sanʼat muzeyi esa mintaqaning xalqaro darajadagi madaniy brendiga aylangan [4].

Ijtimoiy-iqtisodiy omillar — So‘nggi yillarda Qoraqalpog‘istonda turizm infratuzilmasi jadal rivojlanmoqda. Yangi mehmonxonalar, dam olish maskanlari, transport va yo‘l tarmoqlari qurilmoqda [1]. Davlat tomonidan turizm sohasi uchun yaratilgan soliq imtiyozlari va investitsion dasturlar hududning iqtisodiy faolligini oshirmoqda [5].

Ekologik omillar — Aral dengizining qurib borishi natijasida yuzaga kelgan ekologik inqiroz yangi turizm shakllarini vujudga keltirdi. Moynaq shahrida tashkil etilgan “Aral ekologik zonasi” hamda “Aral Sea EcoTour” loyihalari ekologik turizmning amaliy namunalari [6].

Tahlil natijalariga ko‘ra, Qoraqalpog‘iston turizmining rivojlanishi to‘rt asosiy tarixiy bosqichga bo‘linadi [2], [3].

1-bosqich – Qadimiy davr (mil.avv. asrlardan XIX asrga qadar). Bu davrda hudud Buyuk Ipak yo‘lining muhim tarmog‘i sifatida shakllangan. Ellikqal’a kabi qal’alar diniy va iqtisodiy markazlar bo‘lgan [3]. (1-rasm)

1-rasm. Ellik qal’a tumanida joylashgan qadimiy qal’alar

2-bosqich – Sovet davri (1920–1991 yillar). Orol dengizi bo‘yida oromgohlar tashkil etilgan, Nukus san’at markaziga aylangan. Aynan shu davrda Savitskiy muzeyi asos solingan [4]. (2-rasm)

2-rasm. Savitskiy muzeyi birinchi binosi va Orol dengizi bo‘yidagi oromgohlar

3-bosqich – Mustaqillik davri (1991–2016 yillar). Mustaqillikdan so‘ng milliy qadriyatlarni tiklash va tarixiy merosni asrash davlat siyosati darajasiga ko‘tarildi [5]. Ellikqal’a, Moynaq, Nukus asosiy turistik yo‘nalishlarga aylandi. (3-rasm)

3-rasm. Savitskiy muzeyi yangi binosi va Orol dengizi tarixiy muzeyi

4-bosqich – Zamonaviy davr (2017 yildan hozirgacha). O‘zbekiston Prezidentining “Turizmni rivojlantirish konsepsiyasi to‘g‘risida”gi farmonidan so‘ng hududda yangi turizm klasterlari shakllandi [5]. “Ellikqala Fortress Route”, “Qoraqalpoq etnoturizm festivali”, “Aral Sea EcoTour” kabi loyihalar bu bosqichning asosiy yutug‘idir [6], [7]. (4-rasm)

**4-rasm. “Ellikqala Fortress Route”, “Qoraqalpoq etnoturizm festivali” ,
“Aral Sea EcoTour” kabi loyihalar**

Muhokama. Olingan natijalar shuni ko‘rsatadiki, Qoraqalpog‘istonda turistik markazlar shakllanishi kompleks tizimga ega bo‘lib, bunda tabiiy, tarixiy-madaniy va ijtimoiy-iqtisodiy omillar o‘zaro uzviy bog‘liq holda namoyon bo‘ladi. Ayniqsa, ekologik omillar hudud turizmining o‘ziga xos yo‘nalishini belgilab bermoqda. Shu bilan birga, davlat siyosati va infratuzilmaning rivojlanishi turizmning barqaror rivojlanishini ta‘minlovchi asosiy omil sifatida namoyon bo‘lmoqda.

Xulosa. Shunday qilib, Qoraqalpog‘iston Respublikasining turistik markazlari tabiiy va tarixiy resurslarga tayanadi. Tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatadiki, turizm rivojlanishida ekologik va madaniy omillar hal qiluvchi ahamiyatga ega. So‘nggi yillarda infratuzilma, xususiy sektor va davlat siyosatining uyg‘unligi tufayli hudud turizmi yangi bosqichga ko‘tarilgan.

Kelgusida Qoraqalpog‘istonda turizmni yanada rivojlantirish uchun quyidagi yo‘nalishlar dolzarb hisoblanadi:

- ekologik va etnoturizmni kengaytirish;
- transport-logistika tizimini modernizatsiya qilish;
- hududiy marketing va xalqaro hamkorlikni kuchaytirish;
- mahalliy aholining turizm jarayonlarida faol ishtirokini ta‘minlash.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati.

1. Xo‘jayev, A. O‘zbekiston xalq me‘morchiligi tarixi. – Toshkent: “O‘zbekiston”, 2015. – b. 27–30.
2. Karimov, I. A. Yuksak ma‘naviyat – yengilmas kuch. – Toshkent: Ma‘naviyat, 2008. – b. 45–47.
3. O‘zbekiston Respublikasi Turizm qo‘mitasi. Qoraqalpog‘iston Respublikasida turizmni rivojlantirish bo‘yicha hisobot. – Nukus, 2023. – b. 12–15.
4. Qodirov, S. Hududiy turizm rivojlanishining geografik asoslari. – Toshkent: Fan, 2019. – b. 101–104.

ИСТОРИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО КОМПЛЕКСА «ИЙШАН-КАЛА» В ПЕРИОД XVIII–XIX ВВ Мамбеткаримов Рашид Рустемович (Магистрант) Каракалпакского Государственного университета имени Бердаха

Аннотация: историко-культурный комплекс «Ийшан-кала» представляет собой важный памятник архитектурного и духовного наследия XVIII–XIX веков, сформировавшийся в условиях социально-политических и религиозных процессов Центральной Азии. В статье рассматриваются основные этапы строительства и развития комплекса, его функционально-планировочная структура, а также роль религиозных деятелей в формировании архитектурного облика ансамбля. Анализ исторических источников и натурных исследований позволяет выявить закономерности формирования комплекса «Ийшан-кала» как центра духовной жизни и просвещения региона. Подчеркивается значение комплекса в контексте сохранения культурного наследия и его влияние на развитие региональной архитектуры.

Ключевые слова: комплекс, ийшан, духовенство, хан, медресе, мулла, XVIII–XIX века, культурное наследие.

На нынешнем этапе развитие общество, в новом Узбекистане проводится работы по восстановлению незаслуженно забытых прежним режимом имен исторических мест, важных исторических события и в них роли исторических личностей.

К числу таких «провинившихся» исторических мест, как уже не раз отмечалось в прессе является судьба первого из двух крупных религиозно – просветительского центра Каракалпакстана XIX – XX веков историка – мемориального комплекса «Ийшан – кала», что находится в 26 км к северу – востоку от г. Нукуса, на территории ССГ «Кызыл уй» Кегейлийского района. Данные о комплексе, несмотря на сохранение в памяти местных